

ВИМОГИ ДО МАЙБУТНЬОГО ПРАВНИКА В ЦИФРОВУ ЕПОХУ

СОБЧЕНКО ТЕТЯНА

КИРИЛЕНКО СЕРГІЙ

TETYANA.SOBCHENKO@HNPU.EDU.UA

KIRILENKOS823@GMAIL.COM

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЙНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г.С.СКОВОРОДИ

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано систему вимог до майбутнього правника в умовах цифрової трансформації суспільства, що охоплює фахово-професійні, загальні, етичні та інформаційно-цифрові компоненти підготовки. Акцентовано на необхідності інтеграції юридичного мислення, цифрової грамотності та етичної відповідальності для забезпечення ефективної та правомірної професійної діяльності в умовах використання технологій штучного інтелекту. Ключові слова: майбутній правник, професійна підготовка, юридичне мислення, інформаційно-цифрова компетентність, штучний інтелект, правова діяльність, професійна етика, верховенство права.

МЕТА ТА ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Мета.

Обґрунтувати та систематизувати комплекс вимог до підготовки майбутнього правника в умовах цифрової епохи, що інтегрує фахово-професійні, загальні, етичні та інформаційно-цифрові компоненти з урахуванням використання технологій штучного інтелекту.

Очікуваний результат.

Визначено цілісну систему вимог до майбутнього правника, що забезпечує сформованість юридичного мислення, високий рівень професійної та комунікативної компетентності, дотримання етичних принципів і здатність ефективно та відповідально використовувати цифрові технології й штучний інтелект у правничій діяльності.

Фахово-професійні вимоги

охоплюють високий рівень фундаментальної правничої підготовки, сформованість юридичного мислення (здатність до правового аналізу, тлумачення норм права, кваліфікації юридично значущих фактів, побудови аргументованих правових позицій), володіння правозастосовними процедурами та навичками підготовки юридичних документів різного рівня складності.

Загальні професійні вимоги

виявляються у сформованості критичного мислення та інформаційної культури, розвиненій комунікативно-соціальной компетентності (ефективна усна й письмова комунікація, робота в команді, ведення переговорів, правове консультування, за потреби — іншомовна професійна комунікація), а також у здатності до самоорганізації й безперервного професійного розвитку.

Етичні та ціннісні вимоги

ґрунтуються на орієнтації на принципи верховенства права, законності, справедливості та поваги до прав і свобод людини, дотриманні академічної й професійної доброчесності, забезпеченні незалежності, неупередженості, відповідальності та антикорупційної стійкості у професійній діяльності.

Інформаційно-цифрові вимоги

виявляються у здатності ефективно працювати з електронними правовими базами, державними реєстрами та інформаційно-аналітичними системами, здійснювати критичну оцінку цифрових джерел, безпечно працювати з юридично значущими даними, а також у готовності усвідомлено й етично використовувати технології штучного інтелекту в правничій діяльності з урахуванням їхніх можливостей, обмежень і вимог законодавства.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА І СЕРВІСИ

- Verkhovna Rada of Ukraine. (2017). Proiekt Zakonu Ukrainy "Pro yurydychnu osvitu ta yurydychnu (pravnychu) profesiiu" №7147-1. <https://ips.ligazakon.net/document/JH5IJ1AA?an=9>
- Ministry of Education and Science of Ukraine. (2021). Kontseptsiiia rozvytku yurydychnoi osvity. <https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/kontseptsiya-rozvitku-yuridichnoi-osviti>
- Verkhovna Rada of Ukraine. (2023). Zakon Ukrainy "Pro sudoustrii i status suddiv" (red. 2026). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/ed20231230#n2349>
- Ministry of Education and Science of Ukraine. (2022). Standart vyshchoi osvity: Druhyi (mahisterskyi) riven, spetsialnist 081 "Pravo". "Pravo". <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-magistr-zizminami-643-20032023.pdf>